

ONOMASTIK BIRLIKLARGA XOS TABU VA EVFIMIZMLAR

L.Teshebayeva

Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617056>

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy matnda xususan o'zbek va ingliz ertaklarida real tarixiy shaxs nomlarining qo'llanilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tabu, mifologik e'tiqod, motiv, sehrgarlar, folklor, antroponim, estetik mohiyat, lingvapoetik jihat, maishiy ertak.

Kirish

O'zbek xalq ertaklarida dostonida bo'lganidek, tug'ilgan bolaga nom qo'yish an'anasi deyarli mavjud emas. Dastlab go'dak shartli nom bilan ataladi. Bu odat tabu bilan aloqador bo'lib, zamirida mifologik e'tiqod yotadi. Nomni sir tutish bolani ins-jinslar ta'siridan saqlash maqsadidan kelib chiqqan. Shu ma'noda, bolani uzoq vaqt nom bilan atamay yovuz ruhlardan yashirishgan. Ana shu real hodisa mazkur motiv halqalarida o'z aksini topgan.

Asosiy qism

Qahramonga nom qo'yishgan, biroq u sir tutilgan, aytilmagan. Bolaning biror belgisini laqab sifatida qo'llashgan yoki uni biror hodisa nomi bilan atashgan. Masalan: "Qilich botir", "Qiron botir", "Kenja", "Olmos botir" va boshqalar. Nomni sir tutish hodisasi O'rta Osiyo, xususan, o'zbek, tojik, eron, turkiy elatlar orasida keng tarqalib, an'anaga aylangan. Bu narsa yovuz ruh ta'siriga ishonch zaminida paydo bo'lgan va u bola nomini aytib chaqirmaslikka da'vat etgan. Shunday qilib haqiqiy nomni sir tutish odati an'anaga aylangan. Sir saqlash tug'ilgan bola 18-19 yoshga yetgunga qadar davom etgan. Mazkur odat unut bo'lgach, ertaklarda o'ziga xos motivga aylangan. Bu rusum Firdavsiyning "Shohnoma"sida shunday tavsiflangan: "Otasi qulog'iga xufyona bir nomni, ovoz chiqarib boshqasini aytibdi". Shuning uchun ham ertaklarda yetakchi obraz doimo nomsiz, biror laqab bilan yuritilgan. "Bir kampirning 17 yashar o'g'li bor edi. Kampir unga nom qo'ymagan ekan. Bir kuni kampir uni imlab chaqiribdi. Bolaning achchig'i kelib: oyijon, menga ham nom qo'yib chaqiring, - debdi. Kampir "sening oting Ermana mergan bo'lsin", - debdi [5, 137-138].

Ertaklarda nomni sir tutish, bekitish, laqab bilan atash sehrli ertak tabiatiga mos tushadi va qahramonni ulug'laydi, xatti-harakatiga xayoliy tus beradi [5].

Ingliz tilida ayrim ertaklarda qahramonlar o'z ismlarini berkitishadi. Ko'pchilik ertaklarda yovuz qahramonlar o'z qurbonlaridan ismlarini berkitib, aldab, ularni qarmoqqa ilintirishadi. Misol uchun, *Rumpelstilskin* ismli mitti odamcha sodda yosh qizni sehrli shartnoma tuzishga ko'ndiradi. Albatta, bunda u o'z ismini oshkor qilmaydi. Qiz bu mitti odamchanning ismini bilgachgina u bilan shartnomani buzadi va birinchi farzandini o'zida olib qoladi.

J.K.Roulingning Harri Potter haqidagi asarida ham shu kabi holat ko'zga tashlanadi. Asarda sehrgarlar Lord Voldemortning ismini ovoz chiqarib aytishmaydi, uni "He Who Must Not Be Named - "ismi aytilishi mumkin bo'lmagan shaxs" deb atashadi. Bu yomon, zararli narsaning, shaytonning ismi ovoz chiqarib aytilsa, u keladi, degan tabuga asoslangan holatga misol bo'ladi.

Shuningdek, ertaklarda ismlar ma'lum kuchga, qudratga ega vosita sifatida ham ko'riladi.

Ayrim folklor namunalarida ism qo'yilmaguncha chaqaloqlar yovuz sehrgarlar tomonidan o'g'irlanib ketish xavfi yuqori bo'ladi. Ismga ega bo'lish yangi tug'ilgan chaqaloqlarni

yovuzliklardan himoya qilishi, ismlar chaqaloqlarni o'z uylariga bog'lovchi vosita ekanligi ta'kidlanadi [6].

Ingliz ertaklarida uchraydigan yana bir jihat ularda ism, familiyalar oldidan Mr., Miss murojaat shakllarining uchrashidir. "Janob Uittington va uning mushugi" ertagida shunday antroponimlarni uchratamiz.

Mr. Fitzwarren ertakda boy savdogar sifatida keltirilgan. Fitzwarren so'zining ma'nosi "Warrenning o'g'li" demakdir. Janob Fitzwarren yosh Uittingtonni uyi oldida och holda uchratgach, uni to'ydiradi, o'z uyida oshpaziga yordamchi sifatida ishga oladi.

Miss Alice – Mr.Fitzwarrenning qizi. Uittington mushugi yordamida boylikka, jentelmenlikka erishgach, xo'jayinining qizi Alicega uylanadi.

Ertaklarda aksariyat hollarda asar qahramonlarining ismlari ham qayd etilmaydi. *Chol, kampir, bir odam, o'g'il, qiz, kambag'al* kabi nomli insonlar mazkur ertaklarning qahramonlari bo'lib kelaveradi. Bu bilan dono xalq ertakda bevosita tinglovchi aholining har biri asar qahramoni ekanini ta'kidlagan bo'lishi mumkin. Ba'zan esa shaxs haqidagi ma'lumotlar o'ta aniq shaklda beriladi. Ertakchi bu usul bilan ham qahramon taqdiri to'qima emasligini uqtirgandek bo'ladi. Filologiya fanlari doktori Komil Imomov shunday deydi: "Hayotiy-maishiy ertaklarda qahramon obrazi folklorga xos individuallashtirilgan bo'lib, uning ismi, avlod-ajdodi, elat, urug'i hamda voqealar sodir bo'ladigan o'rin-joy nomlarigacha mukammal aniq beriladi. "O'tgan zamonda, Bog'dod tomonda, Mo'majon kampir degan ayol yashar ekan. U qizidan qolgan nabirasi G'aflatjonni bola qilib boqar ekan". Ma'lum bo'ladiki, qahramon ismi berilsa ham, berilmasa ham, asosiy maqsad ertakdagi hikoya qilinayotgan voqea oddiy maishiy turmush sharoitida kechganini ta'kidlashdan iborat bo'ladi. Keyingi maqsad asar ishtirokchilari boshidan kechirgan turmush lavhalari vositasida yosh avlodning barkamol inson bo'lib yetishuvi uchun tarbiyaviy zamin hozirlashdan iboratdir [7].

Antroponimlar asar estetik mohiyatining tez va qulay anglanishiga yordam beruvchi lisoniy vosita, yozuvchi va kitobxon orasidagi o'ziga xos ko'prik hisoblanadi. Mahoratli yozuvchilar bu vositadan unumli foydalanadilar. Bunday birliklar lingvopoetik jihatdan muayyan vazifalarni bajarishga moslangan bo'ladi. Shuningdek, antroponimlar semantik va estetik jihatdan alohida xususiyatlarga ega bo'ladi. Yozuvchilar qahramon ismiga uning hatti-harakati, fe'l-atvori bilan bog'liq axborotlarni joylash barobarida o'zining dunyoga boqish tarzini ham yuklagan bo'ladi [4, 13].

Ingliz ertaklarida ham *boy – bola, girl – qiz, woman – ayol, man – kishi, lady – xonim, widow – beva* kabi shaxs otlari antroponim o'rnida qo'llanadi.

King – qirol leksik birligi ham ingliz ertaklarida antroponim sifatida uchrovchi shaxs oti hisoblanadi. O'zbek xalq ertaklarida *podshoh* sozidan foydalanilsa, ingliz xalq ertaklarida *king – qirol* so'zi hukumatni boshqaruvchi shaxs sifatida qo'llanadi. Inglizlar istiqomat qiluvchi Buyuk Britaniya tarixdan qirollik sanalgani, hozirgi kunda ham monarxiya ekanligi nima uchun *qirol* so'zidan foydalanilishini izohlash uchun asos bo'ladi.

Lady so'zi tarixda kibor qatlamga mansub ayollarga nisbatan qo'llanilgan. Bugungi kunda esa so'z ma'nosi kengaygan, har qanday ayol kishiga murojaat qilishda *lady – xonim* so'zidan foydalanish mumkin.

Shuningdek, ingliz xalq ertaklarida *shepherd* – cho'pon shaxs oti ham ko'p uchraydi. Bu Britaniya yerlarida qadim zamonlardan qo'ychilik keng rivojlangani bilan bog'liq. O'zbek xalq

ertaklarida ham *cho'pon* shaxs oti uchraydi. Bu o'zbek xalqida ham cho'ponlik kasbi mashhur bo'lganini anglatadi.

Xulosa

Ertaklarga xos xususiyatlardan biri ularda tasavvurga sig'maydigan, jonli hayotdan uzoq bo'lgan holatlarni ham uchratish mumkinligidir. Ertaklar tasavvur olamining mahsuli sifatida inson aqli qabul qila olmaydigan holatlarni, vaziyatlarni ham hikoya qilishi mumkin. Xuddi shunga mos ravishda ertak qahramonlarining ismlari ham to'qiladi.

Ertaklarda bobo, buvi, qiz, o'g'il, nabira, *boy – bola, girl – qiz, woman – ayol, man – kishi, lady – xonim, widov - beva* kabi shaxs otlari antroponim vazifasida kelishi mumkin.

References:

1. Mohey Eddin Sholkamy Abdelgawad. I nomi propri nelle fiabe palermitane di Calvino//Journal of Languages and Translation (JLT) Vol. 10, Issue 3, pp. 23-48 | July 2023 Print ISSN: 2735-4520 | E-ISSN: 2735-4539.
2. Rahmatullayev Sh. Anthroponyms with animistic and totemistic motivation in uzbek folk fairy tales//International Conference on Developments in Education Hosted from Toronto, Canada. <https://econferencezone.org>
3. Salohiddinova N. Diniy matnlarni shakllantiruvchi vositalar. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 6 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423.
4. Анданиязова Д. Бадий матнда ономастик бирликлар лингвопоэтикаси. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2017. –В.13.
5. Имомов К. Ўзбек халқ наصري поэтикаси. –Тошкент: Фан, 2008.
6. <https://snowwhitewrites.com/power-of-names-in-fairy-tales/>
7. <http://turizm.kasaba.uz/uz/uzbek-legends-and-mythes/fairy-tales>
8. Зокиров, М. Т. (2015). Об общей характеристике билингвизма. Ученый XXI века, (7-8 (8-9)), 24-27.
9. Zokirov, M. T., & Zokirova, S. M. (2020). Contrastic analysis at the phonetic level. Academic Leadership (Online Journal), 21(05), 163-169.
10. Turdaliyevich, Z. M. (2022). About Grammatical or Morph syntactic Interference. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 4, 768-773.
11. Turdaliyevich, Z. M. (2022). Actual Problems of Bilingualism in a Multi-Ethnic Environment. International Journal of Culture and Modernity, 13, 17-23.
12. Zokirov, M. T. (2019). About the general characteristic of bilinguism. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(10), 260-265.
13. Zokirov, M. (2023). On the Terminological Apparatus of Language Contacts in Modern Linguistics. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(6), 69-73.
14. Zokirov, M. T. (2023). Linguistic Abilities and Their Neuropsychological Support. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), 59-62.

15. Zokirov, M. T. (2021). To typology of language situations. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (103), 706-710.
16. Zokirov, M. T. (2021). MASTERY OF USING TABOOS AND EUPHEMISMS BY ABDULLAH QADIRI. Theoretical & Applied Science, (5), 112-115.
17. Ibragimova, E. I., Zokirov, M. T., Qurbonova, S. M., & Abbozov, O. Q. (2018). Filologiyaning dolzarb masalalari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy internetkonferensiya materiallari: Ilmiy ishlar to" plami. Farg" ona, 113.

INNOVATIVE
ACADEMY